

можливості й обмеження інтелектуальних технологій. Виділено основні переваги використання ІІ в освіті: персоналізація навчання, підвищення ефективності оцінювання, зростання мотивації учнів і розширення доступу до освітніх ресурсів. Вказується на існування суттєвих викликів, пов'язаних з етичними та нормативними аспектами, захистом персональних даних, авторськими правами та ризиком надмірної автоматизації освітнього процесу. Зроблено висновок, що ІІ має значний потенціал для трансформації сучасної освіти, сприяючи підвищенню її якості, доступності та відповідності викликам цифрової економіки. Вітчизняний і закордонний досвід свідчить, що ефективна інтеграція ІІ можлива за умови поєднання технологічних інновацій із педагогічною доцільністю та етичними принципами.

Ключові слова: штучний інтелект, освітній процес, трансформація освіти, персоналізація навчання, автоматизація навчального процесу.

Umrykhin Daniil. Use of Artificial Intelligence in the Educational Process.

The rapid development of digital technologies has led to the transformation of almost all spheres of social life, including education. One of the key drivers of these changes is artificial intelligence (AI), which is gradually becoming a system-forming element of the educational process. AI is considered a factor in the formation of a new paradigm of education. The introduction of artificial intelligence into the education system of Ukraine is taking shape in the context of digital transformation, military challenges, and the need to ensure the continuity of education. It is shown that the national strategy for using AI in education is in the process of formation, but at the level of individual educational institutions and educational initiatives, significant practical experience has already been accumulated, which allows us to assess the real possibilities and limitations of intellectual technologies. The main advantages of using AI in education are highlighted: personalization of learning, increased assessment efficiency, increased student motivation, and expanded access to educational resources. The existence of significant challenges related to ethical and regulatory aspects, personal data protection, copyright, and the risk of excessive automation of the educational process is indicated. The conclusion is made that AI has significant potential for transforming modern education, contributing to improving its quality, accessibility, and compliance with the challenges of the digital economy. Domestic and foreign experience shows that effective integration of AI is possible provided that technological innovations are combined with pedagogical expediency and ethical principles.

Key words: artificial intelligence, educational process, transformation of education, personalization of learning, automation of the educational process.

А. О. Хільковська

БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЯ 2.0: НОВА ФІЛОСОФІЯ

Вже багато років Народна українська академія, як і інші українські університети, в якості базового підручника з дисципліни “Business English” обирають популярний курс видавництва Pearson “Market Leader”, який вийшов вже третім виданням, не втрачаючи з роками своєї популярності. Переваги цього курсу добре відомі фахівцям та здобувачам освіти: він розроблений та оновлений у колаборації з “Financial Times”, що забезпечує доступ до актуальних аутентичних статей, інтерв'ю, експертних думок на теми бізнесу, велика увага у кожному виданні приділяється функціональній мові (конструкціям, що використовуються для виконання певних комунікативних завдань), кожна тема включає окремі уроки для формування специфічних для бізнесу навичок (презентації, переговорів, ділового листування, проведення зборів, тощо), а також окремі розділи, присвячені міжкультурним аспектам ведення бізнесу. Важливою частиною курсу “Market Leader” є розділи Case study, якими завершується кожна тема і які дають змогу студентам випробувати свої мовні та м'які навички, вирішуючи реальні проблеми, що можуть виникати у англomовному професійному середовищі, приймаючи рішення та здійснюючи ефективну комунікацію. Навчання спілкуванню через спілкування заради

досягнення цілей, безпосередньо не пов'язаних з вивченням мови – підхід, який в методиці називають task-based (TBL) або problem-based learning (PBL, проблемно – орієнтоване навчання) – вже багато років і до цього часу серед таких, що у світі вважаються найбільш ефективними (5). Курс “Market Leader” структурований відповідно до п'яти рівнів CEFR (від A1 до C1), і навіть на початковому рівні (Elementary A1-A2) студенти залучаються до виконання Case study (реальних бізнес-кейсів), отримані в рамках кожної теми знання вони використовують в комунікації, для групового вирішення професійних проблем англійською. Все це свідчить, що “Market Leader” був і залишається сучасним навчальним курсом практичного спрямування, який поєднує аутентичні матеріали та актуальні кейси з реального бізнес-середовища.

Науковці та методисти, дотичні до розробки методик викладання бізнес-англійської наполягають, що це дисципліна, контент якої потребує безперервного осучаснення та оновлення, без чого заклади освіти не можуть бути впевненими, що озброюють здобувачів освіти комунікативними навичками, актуальними для сучасного бізнес-середовища. Серед змін, що є на часі, наукова література називає орієнтацію на затребувані ринком практичні професійні компетентності, саме вони, а не мовні структури і теми спілкування мають складати основи навчальних курсів (2), деякі автори пропонують свої набори ключових компетентностей, наприклад 4C (communication, collaboration, critical thinking, creativity / комунікація, колаборація, критичне мислення, креативність) (1). Є автори, які звертають увагу на функцію бізнес-англійської як Lingua Franca (BELF) через глобальний характер бізнесу, вони пропонують змістити фокус дисципліни на формування лінгвокультурних компетентностей (3). Також в літературі підкреслюється необхідність формувати навички використання цифрових інструментів комунікації, та нових моделей корпоративної комунікації (4), і, безумовно, всі визнають потребу у новій термінології та поняттях, що відображають сучасний бізнес.

Але так само важливим є загальне усвідомлення сучасної філософії бізнесу, яка і визначає його мову та способи комунікації і яка суттєво змінилася за останнє десятиріччя. Сучасні джерела свідчать, відбувся зсув від філософії «прибуток понад усе» в бік таких понять як етика, довіра та відповідальність. Компанії дедалі більше прагнуть діяти в етичних рамках, будувати довіру через чесність та прозорість і бути соціально відповідальними. І є очевидний попит на сталість, відповідальність та інклюзивність. І компанії вчать чіткіше формулювати та промотувати свої цінності.

Все більше компаній обирають інноваційні гнучкі децентралізовані моделі управління, тому ще один зсув можна визначити наступною формулою: «від ієрархії до команди». І це радикально змінює засоби комунікації. Якщо ієрархічні компанії можна порівняти з налагодженим механізмом, то сучасна компанія – це спільнота, яка, в свою чергу, створює ще більшу спільноту, що складається зі широкого кола стейкхолдерів.

Також ми можемо спостерігати перехід «від технократичного мислення до філософського та рефлексивного». Компанії шукають філософські підходи до вирішення проблем та прийняття рішень, до лідерства, побудови команд, етики, інновацій, креативного мислення, до розуміння поведінки людини як покупця або найманого працівника.

Нова філософія бізнесу наповнила бізнес-спілкування новою термінологією (trust, transparency, responsibility, empathy, inclusion, agile, data-driven), яка походить з етики, філософії, психології та набуває у бізнес-спілкуванні нових вимірів. Частина з них вже закріпилася не тільки у професійній літературі, а й у підручниках, таких, як Market Leader, наприклад, sustainability, ethical business, company mission. Інші ще не набули тієї уваги, на яку заслуговують. Так в підручнику жодного разу не зустрічаються терміни crisis communication або personal brand.

Доповнення підручників з бізнес-англійської сучасними аутентичними професійними джерелами з питань бізнесу та підприємництва є абсолютно необхідним для вивчення мови ділового спілкування. Знайомство з актуальними сучасними джерелами дозволяє здобувачам освіти знайомитися не тільки з новими практиками, а й мати розуміння про сучасну філософію бізнесу. Це є надзвичайно важливим, оскільки бізнес-спілкування складається з комунікації

власних цінностей і розуміння цінності інших, і це лежить в основі успіху як підприємців, так і найманих працівників.

References

1. Aben Ahmed, M. (2025). *Business English instruction: Empowering learners with the 4Cs of the 21st century* [online]. Available at <https://www.frontiersin.org/journals/education/articles/10.3389/educ.2022.998987/full> [Accessed 8.01.2026].
2. Budiniж, V. (2025). Business English in the Context of Global Changes and Professional Development [online]. Available at https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-032-06297-0_6? [Accessed 8.01.2026].
3. Peltonen, L. & Hu, G. (2025). *Addressing linguacultural competencies in business English pedagogy* [online] Available at https://academic.oup.com/eltj/article/79/3/419/8126239?utm_source [Accessed 8.01.2026].
4. Weisner, O. (2025). *Essential Guide to Teaching Business English in 2025* [online] Available at <https://business-english.info/essential-guide-to-teaching-business-english-in-2025> [Accessed 8.01.2026].
5. Тран, А. (2025). *Проблемне навчання (PBL) у 2025. | Найкращий огляд із прикладами та порадами* [online] Available at <https://ahaslides.com/uk/blog/problem-based-learning/> [Accessed 8.01.2026].
5. Tran, A. (2025). *Problemne navchannya (PBL) u 2025. | Naikrashchii oglyad iz prikladami ta poradami* [Problem-based Learning in 2025. The best review with examples and tips] [online]. Available at <https://ahaslides.com/uk/blog/problem-based-learning/> [Accessed 8.01.2026].

Хільковська Ася Олександрівна. Бізнес-комунікація 2.0: нова філософія.

Автор торкається теми оновлення та осучаснення змісту дисципліни Business English (Ділова англійська або Бізнес Англійська), яка є невід’ємною складовою багатьох освітніх програм вищої школи. В роботі розглядаються переваги популярного в українських вишах курсу Market Leader, що використовується при вивченні дисципліни і характеристики якого дозволяють йому залишатися актуальним протягом багатьох років. Автор аргументує необхідність доповнення курсу широким спектром актуальних англомовних джерел – від провідних економічних видань (*The Economist, Financial Times, Harvard Business Review*) до сучасних освітніх платформ для підприємців і стартапів (startup.info, Pleadry Blog тощо), що забезпечує постійний зв’язок із динамікою сучасного бізнес-середовища, де формуються нові моделі підприємництва, тенденції розвитку та комунікативні практики. Проведений аналіз методичних публікацій останніх років визначає зони дисципліни, що потребують оновлення змісту, щоб забезпечити здобувачам освіти релевантні комунікативні навички для динамічного бізнес-середовища. Наукова література наголошує на необхідності орієнтації на практичні професійні компетентності, зокрема пропонує моделі на кшталт 4C (комунікація, колаборація, критичне мислення, креативність). Дослідники також підкреслюють роль бізнес-англійської як Lingua Franca, що зумовлює важливість формування лінгвокультурних компетентностей. Додатковими пріоритетами є розвиток умінь працювати з цифровими інструментами комунікації, опанування нових моделей корпоративної взаємодії та засвоєння актуальної бізнес-термінології, яка відображає сучасні тенденції глобального ринку. Але на думку автора, не менш важливим є звернути увагу здобувачів освіти на суттєві зміни в сучасній філософії бізнесу, що безпосередньо впливають на мову та моделі комунікації: зсув від парадигми «прибуток понад усе» до цінностей етики, довіри, прозорості, соціальної відповідальності, сталості та інклюзивності, перехід «від ієрархії до команди», що змінює характер взаємодії всередині організацій і між стейкхолдерами, рух «від технократичного до філософського та рефлексивного мислення». Ознайомлення з актуальними джерелами дає здобувачам освіти не лише доступ до новітніх бізнес-практик, а й розуміння сучасної філософії бізнесу. Це критично важливо, адже ефективне бізнес-спілкування ґрунтується на вмінні чітко комунікувати власні цінності та розуміти цінності інших — навичках, що визначають успіх як підприємців, так і найманих фахівців.

Ключові слова: бізнес-комунікація, цінності, етика, довіра, прозорість.

Khilkovska Asia. Business Communication 2.0: Rethinking the Philosophy.

The author addresses the need to update and modernize the content of the discipline *Business English*, an essential component of many Higher education programmes. The paper examines the advantages of *Market Leader*, a course widely used in Ukrainian universities, whose structure and materials kept it relevant for many years. The author argues for supplementing the course with a broad range of up to date English language sources—from leading economic publications (*The Economist, Financial Times, Harvard Business Review*) to contemporary educational platforms for entrepreneurs and start ups (startup.info, Pleadly Blog, etc.). Being used in class, these resources ensure continuous alignment with the dynamics of the modern business environment, where new entrepreneurial models, development trends, and communication practices are formed.

The analysis of recent methodological publications highlights the areas of the discipline that require content renewal in order to equip learners with communication skills relevant to today's rapidly evolving business context. Scholarly literature emphasizes the importance of focusing on practical professional competencies, including models such as the **4Cs** (communication, collaboration, critical thinking, creativity). Researchers also underscore the role of Business English as a **Lingua Franca**, which necessitates the development of linguacultural competencies. Additional priorities include building skills in digital communication tools, mastering new models of corporate interaction, and acquiring contemporary business terminology that reflects global market trends.

However, the author argues that it is equally important to draw learners' attention to significant shifts in modern business philosophy, which directly influence language use and communication models. These shifts include the movement from a "profit above all" paradigm toward values such as ethics, trust, transparency, social responsibility, sustainability, and inclusivity; the transition "from hierarchy to a team," which transforms interaction within organizations and among stakeholders; and the shift "from technocratic to philosophical and reflective thinking."

Engagement with current sources provides learners not only with access to the latest business practices but also with understanding of contemporary business philosophy, which is crucial, as effective business communication relies on the ability to articulate one's own values clearly and to understand the values of others—skills that underpin the success of both entrepreneurs and employees.

Key words: business communication, values, ethics, trust, transparency.

М. Ф. Чемоданова

**POST-EDITING MACHINE TRANSLATION AS AN EDUCATIONAL TREND:
EVIDENCE-BASED PREDICTIONS FOR PHILOLOGICAL EDUCATION
IN UKRAINE**

In the context of rapid technological advancement, **machine translation (MT)** has become an integral component of contemporary linguistic practice, exerting a significant influence on both the translation industry and language education. While MT tools are increasingly used in academic and professional settings, research in translation pedagogy indicates that **uncritical or untrained reliance on MT may negatively affect the development of students' linguistic, analytical, and translational competencies**. This situation reveals a clear gap in pedagogical models that seek to balance technological innovation with the formation of professional language skills.

Against this background, **post-editing of machine translation (PEMT)**—defined as the systematic correction and refinement of machine-generated output to meet predefined quality standards—has emerged as both a востребованная professional competence and an essential component of modern translator training. Empirical studies demonstrate that structured training in post-editing practices contributes to improved